

ALCANCES DE CONTENIDOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA - NENI 2087

SALA de 4	SALA de 5
Sistema de numeración	
<p>Seriación de hasta 3 elementos. Nociones de cantidad, mucho-poco Comparar colecciones hasta 4 elementos Agrupar según atributos hasta 4 elementos. Diferenciar números de otros grafismos. Identificar números escritos hasta el 5 Ordinalidad hasta 3 Conteo oral hasta 10 Conteo termino a término hasta 5 elementos.</p>	<p>Seriación hasta 5 elementos Noción de cantidad, mucho-poco-nada. Más que-menos que-igual que Comparar colecciones según atributos hasta 10 elementos. Reconocimiento de un símbolo asignado a la cantidad de elementos. Agrupar y clasificar según atributos 10 elementos Identificar números escritos hasta 10 Ordinalidad hasta 5 Simbolizar y representar cantidades 10 elementos Conteo oral más que 30 Termino a término hasta 10 (especificar en cada planificación hasta cuanto)</p>
Espacio y formas	
<p>Posiciones espaciales, adentro-afuera. Arriba-abajo, Adelante-atrás. Desplazamientos hacia adelante-hacia atrás Recorridos y laberintos, trazos directos sin obstáculos. Utilización de códigos para comunicar posiciones y trayectos (señales de tránsito, robotita) Figuras geométricas, circulo, cuadrado y triangulo. Apropiación de vocabulario geométrico relativo a las figuras geométricas</p>	<p>Posiciones espaciales, encima-debajo. Cerca-lejos, lateral. derecha-izquierda Desplazamientos y recorridos trazos sinuosos con obstáculos. Comunicación de posiciones de objetos: interpretación y producción de mensajes que pongan de manifiesto relaciones entre objetos y personas. Usos de planos mediante dibujos o en forma oral. Figuras geométricas, ovalo rectángulo Cuerpos geométricos, esfera, cilindro, prisma, cubo, pirámide. Apropiación de vocabulario geométrico relativo a las figuras y cuerpos geométricas</p>

Sistema de medidas	
<p>Temporalidad, día-noche. Ayer-hoy-mañana.</p> <p>Días de la semana</p> <p>Iniciarse en la comparación de medidas no convencionales, para capacidad, peso y longitud</p>	<p>Temporalidad, mañana tarde-noche Desayuno-almuerzo-cena.</p> <p>Meses del año.</p> <p>Estaciones del año.</p> <p>Cumpleaños y aniversarios</p> <p>Exploración de instrumentos de medición sencillos para la resolución de problemas.(balanza, medichico)</p>

ALCANCES DE CONTENIDOS DEL ÁREA DE LENGUA

<p>ORALIDAD Conversación, espontanea, no mediatizada. Elementos lingüísticos de la conversación, saludos, permisos.</p> <p>Preguntas y respuestas cerradas. Escucha atenta. Turnos de intercambios. Compresión de consignas simples.</p> <p>NARRACION Narración, cuentos, mini cuentos, hechos y personajes.</p> <p>Iniciación en la diferenciación de hechos reales o imaginarios. Re narración de relatos breves leídos por el docente. Uso de fórmulas canónicas habituales de iniciación y cierre de cuentos. Conversación acerca de los personajes del cuento</p> <p>DESCRIPCIÓN Descripción de objetos por atributos simples, ubicación, tamaño, color.</p>	<p>ORALIDAD Conversación, mediatizada. Elementos no lingüísticos en la conversación, contacto visual, gestos, mímicas. Respuestas abiertas a preguntas, demandas respuestas claras y pertinentes. Adecuación de la información al tema de conversación. La consigna simple, comprensión de consignas y escucha atenta. Toma y sede la palabra.</p> <p>NARRACION Narración. Re narración. Diferencia entre lo real y lo imaginario. Reconstrucción de relatos en orden de episodios. Formulas canónicas de inicio y cierre.</p> <p>Reconocimiento de hechos reales e imaginarios en las historias y cuentos.</p> <p>Re narración de relatos breves leídos contrayendo el orden de la secuencia.</p> <p>Conversación acerca de los personajes de cuentos</p> <p>DESCRIPCIÓN Descripción. Producción de descripciones sencillas según atributos uso léxico apropiado para describir.</p>
---	--

<p>JUEGO TEATRAL</p> <p>Inicio en la Dramatización, mimetizar animales. Acompañamientos con movimientos corporales de canciones y poesías.</p>	<p>JUEGO TEATRAL</p> <p>Dramatización. Expresión y comunicación en el juego teatral. Conflictos y personajes. Dramatización de poesías, cuentos, leyendas.</p>
<p>JUEGOS CON MATERIAL SONORO</p> <p>Rimas, juegos silábicos. Iniciación en el reconocimiento de similitudes y o diferencias orales entre palabras y silabas.</p>	<p>JUEGOS CON MATERIAL SONORO</p> <p>Juegos lingüísticos, rimas, metáforas, adivinanzas, prendas. Producción de rimas, juegos con entonación. Trabalenguas Palabras cortas, palabras largas. De igual inicio o final. Recitar poemas versos.</p>
<p>FUNCION SOCIAL DE LA ESCRITURA</p> <p>Indagación sobre la escritura. Iniciación en la formulación de nociones de lenguaje que se habla y el lenguaje que se escribe.</p> <p>ESTRATEGIAS DE ESCRITURA</p> <p>Diferencia entre letras de números y dibujos. Formulación de preguntas, planificación de un texto, organización de ideas para ser dictada. Exploración de la lengua escrita a partir de la producción de escritura convencionales y no convencionales Reconocimiento del nombre escrito identificación de letras de su nombre. Copia del nombre. Escritura significativa.</p>	<p>FUNCION SOCIAL DE LA ESCRITURA</p> <p>Exploración e indagación acerca del para que se escribe en la sociedad. Reconocimiento diferenciación de la escritura entre otras marcas gráficas.</p> <p>ESTRATEGIAS DE ESCRITURA</p> <p>Organizar información para dictar al docente. Direccionalidad y horizontalidad de la escritura. Producción propia acercamiento a la convencionalidad del texto escrito. Identificación de la palabra, como unidad, el espacio. Tipos de letras. Reconocimiento de similitud/diferencia entre palabras y su relación con la escritura. Identificación y producción de su nombre y apellido. Palabras significativas. Palabras con igual comienzo, con igual final</p>

<p>ESTRATEGIA DE LECTURA</p> <p>Reconocimiento de la función de la lectura. Diferenciar textos para informar, imaginar, recrear, hacer. Pre-lectura. Anticipación del contenido de un texto a partir de ilustraciones Formulación de preguntas respecto al texto. Actividades pos lectura, dibujos, dramatizaciones. Diferencia de libros-revistas-folletos.</p> <p>Escucha atenta. Lectura mediatizada.</p>	<p>ESTRATEGIA DE LECTURA</p> <p>Participación en actos de lectura.</p> <p>Análisis del acto de lectura, de arriba hacia debajo de izquierda a derecha.</p> <p>Diferenciar partes del libro, tapa, contra tapa, título, índice, números de páginas.</p> <p>Anticipación del contenido del texto. Hace como que lee.</p> <p>Reflexión sobre los formatos textuales.</p>
LITERATURA	
<p>Libros de cuentos, frecuentación al rincón de lectura. Organización de los textos literarios. Cantidad y variedad de textos literarios a disposición del niño. Percepción de un texto literario y no literarios a partir del lenguaje utilizado. Lectura por diversos lectores, adultos, docente, otros niños</p>	<p>Percepción y gusto por el género literario. Literatura regional. Clásica. Uso de la biblioteca, organización y manejo de textos en la biblioteca. Lectura de cuentos, leyendas, poesías.</p>

ALCANCES CONTENIDOS JUEGO

SALA 4	SALA 5
<p>EL JUEGO Integración al grupo. Elaboración compartida y aceptación de normas, pautas y límites Desarrollo de la imaginación.</p> <p>EL JUEGO DRAMÁTICO</p> <p>Organización del espacio de juego. Asunción de diferentes roles.</p>	<p>EL JUEGO Búsqueda de diferentes soluciones para resolver un mismo problema. Intercambio de ideas y negociación para llegar a acuerdos que enriquezcan el juego.</p> <p>EL JUEGO DRAMÁTICO</p> <p>Asunción y sostenimientos de diferentes roles de los mismos y su variación Interés por el conocimiento del mundo social a partir de asumir diferentes roles lúdicos.</p>

<p>JUEGO DE CONSTRUCCIÓN Organización de espacio de juego. Construcción de diferentes estructuras en el espacio, explorando las diversas posibilidades de los materiales</p>	<p>JUEGOS DE CONSTRUCCIÓN Anticipación de lo que se va a realizar, coordinando acciones con el grupo de pares.</p>
<p>EL JUEGO CON REGLAS CONVENCIONALES Conocimiento y respeto por las reglas de juego</p>	<p>EL JUEGO CON REGLAS CONVENCIONALES Recreación de las reglas de juego a partir de a la apropiación de los mismos. Juegos tradicionales.</p>

ALCANCE DE CONTENIDOS
DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL ESI

<p>CONOCIMIENTO Y CUIDADO DEL CUERPO</p> <p>Identificación y valoración de las diferencias físicas de las personas como aspectos inherentes al ser humano que lo hacen único e irreplicable, permitiéndoles comprender la importancia de la diversidad. Identificación de las partes del cuerpo humano. Cuidado de la salud.</p>	<p>CONOCIMIENTO Y CUIDAD DEL CUERPO</p> <p>Identificación y valoración de las diferencias físicas de las personas como aspectos inherentes al ser humano que lo hacen único e irreplicable, permitiéndoles comprender la importancia de la diversidad. Identificación de las partes del cuerpo humano. Cuidado de la salud. Conocimiento básico del proceso de gestación y nacimiento, según interrogantes que vayan surgiendo.</p>
<p>DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PSICOSOCIALES</p> <p>Construcción de valores de convivencia vinculados al cuidado de sí mismos/as y de los otros/as en las relaciones interpersonales. Reconocimiento progresivo de sus derechos y responsabilidades como niños y niñas y el de los derechos y obligaciones de los adultos Desarrollo de la confianza, la libertad y la seguridad en los niños y las niñas para poder expresar sus ideas y opiniones</p>	<p>DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PSICOSOCIALES</p> <p>Construcción de valores de convivencia vinculados al cuidado de sí mismos/as y de los otros/as en las relaciones interpersonales. Reconocimiento progresivo de sus derechos y responsabilidades como niños y niñas y el de los derechos y obligaciones de los adultos Desarrollo de la confianza, la libertad y la seguridad en los niños y las niñas para poder expresar sus ideas y opiniones.</p>

<p>DESARROLLO DE COMPORTAMIENTO DE AUTOPROTECCIÓN Desarrollo y valoración de la noción del concepto de intimidad. Valoración, respeto y cuidado de la intimidad propia y de los otros. Conocimiento sobre el significado de los secretos y saber que nadie puede obligarlos a guardar secretos de cosas que los hagan sentir incómodos, mal o confundidos</p>	<p>DESARROLLO DE COMPORTAMIENTO DE AUTOPROTECCIÓN Desarrollo y valoración de la noción del concepto de intimidad. Valoración, respeto y cuidado de la intimidad propia y de los otros. Conocimiento sobre el significado de los secretos y saber que nadie puede obligarlos a guardar secretos de cosas que los hagan sentir incómodos, mal o confundidos</p>
---	---

EL AMBIENTE SOCIAL, TECNOLÓGICO Y NATURAL

SALA 4	SALA 5
<p>GRUPOS SOCIALES Grupos sociales familia-escuela, reconocimiento del recorte de su realidad. Espacios habituales, usos cuidados y alteraciones por el cambio del tiempo.</p> <p>Hábitos, rutinas familiares y escolares. Iniciación en el conocimiento de la historia Nacional y regional.</p> <p>Símbolos patrios nacionales y provinciales.</p> <p>LA VIDA EN SOCIEDAD Reconocimiento de algunas relaciones entre las funciones que cumplen las instituciones y los espacios sociales. Formas de organización humana según su ubicación en distintos paisajes, rural-urbano, influencia del clima. Reconocimiento de los trabajos y profesiones que desempeñan las personas. Identificación de medios de comunicación y su utilidad. Reconocimiento de las normas elementales de seguridad vial. Las formas sociales del tiempo. Días de la semana Las estaciones y algunos</p>	<p>GRUPOS SOCIALES Grupos sociales familia-escuela, reconocimiento del recorte de su realidad. Espacios habituales, usos cuidados y alteraciones por el cambio del tiempo.</p> <p>Hábitos, rutinas familiares y escolares. Iniciación en el conocimiento de la historia Nacional y regional.</p> <p>Símbolos patrios nacionales y provinciales y municipales.</p> <p>LA VIDA EN SOCIEDAD Reconocimiento de algunas relaciones entre las funciones que cumplen las instituciones y los espacios sociales, Escuela, comunidad. Formas de organización humana según su ubicación en distintos paisajes, rural y urbano. Circuito productivo, de la producción a la venta. Reconocimiento de los trabajos y profesiones que desempeñan las personas. Valoración del trabajo como medio de dignificación social. Los servicios relacionados con el transporte, el consumo, la seguridad y la sanidad. Algunas personas y organizaciones implicadas.</p>

hechos relevantes, por ej.: las vacaciones.
Contribución al mantenimiento de ambientes limpios, saludables y no contaminados.
Prevención de accidentes, en su entorno.

LOS OBJETOS

Reconocimiento exploración de diferentes tipos de objetos, naturales y elaborados, presentes en el entorno utensilios, productos y otros elementos tecnológicos relacionados con las necesidades y actividades cotidianas.
Reconocimiento de algunas funciones y utilización de los objetos cotidianos
Exploración de algunas interacciones de los objetos y materiales: con el agua (absorben, flotan), con la luz (son opacos, transparentes).
Reconocimiento de algunos cambios que ocurren en algunos objetos y materiales; cambios de estado, movimiento-reposo.
Construcción de artefactos, aparatos o juguetes sencillos, en función de los propios intereses y de objetos previamente fijados.
Respeto y cuidado, actitud positiva para compartir los juguetes y objetos de su entorno familiar y escolar.
Valoración de factores de riesgo de accidentes en la manipulación de objetos evitando situaciones peligrosas.

Reconocimiento de las normas elementales de seguridad vial.
Las formas sociales del tiempo. Días de la semana y tipos de días, por ej.: festivos y laborables. Las estaciones y algunos hechos relevantes, por ej.: las vacaciones.
Contribución a la consecución y mantenimiento de ambientes limpios, saludables y no contaminados.
Valoración ajustada de los factores de riesgo de accidentes existentes en su entorno
Valoración de los ambientes limpios no degradados ni contaminados

LOS OBJETOS

Reconocimiento exploración de diferentes tipos de objetos, naturales y elaborados, presentes en el entorno: objetos habituales: piedras, juguetes, palos, utensilios, productos y otros elementos tecnológicos relacionados con las necesidades y actividades cotidianas.
Reconocimiento de algunas funciones y utilización de los objetos cotidianos
Exploración de algunas interacciones de los objetos y materiales: con el agua (absorben, flotan), con la luz (son opacos, transparentes).
Reconocimiento de algunos cambios que ocurren en algunos objetos y materiales; cambios de estado, movimiento-reposo
Construcción de artefactos, aparatos o juguetes sencillos, en función de los propios intereses y de objetos previamente fijados.
Respeto y cuidado, actitud positiva para compartir los juguetes y objetos de su entorno familiar y escolar.
Valoración de factores de riesgo de accidentes en la manipulación de objetos evitando situaciones peligrosas

ANIMALES Y PLANTAS

Reconocimiento de las características generales de los seres vivos. Distintos tipos de seres vivos; semejanzas, diferencias y necesidades en plantas y animales.

Iniciación en el uso de algunos modos de registro de la información (por ejemplo, dibujos, dictados a docente, fotografías).

Respeto y conservación del medio natural.

Utilización de algunos pasos del método científico (detección de problemas, elaboración de hipótesis, recolección de datos e información, análisis de datos e información, registro, experimentación, comprobación de hipótesis, elaboración de conclusiones).

Elementos bióticos y abióticos.

El día y la noche. Las estaciones del año.

ANIMALES Y PLANTAS

Reconocimiento de las características generales de los seres vivos. Distintos tipos de seres vivos; semejanzas, diferencias y necesidades. Indagación de características comunes de distintos animales (tanto vertebrados como invertebrados), por ejemplo, partes del cuerpo, cobertura del cuerpo, descendencia, entre otros. Animales: características, tamaños, partes, semejanzas y diferencias, crecimiento, formas de reproducción, funciones, cambios y permanencias, características comunes a diversas especies.

Hábitats y comportamientos.

Adaptaciones de acuerdo al hábitat.

Reconocimiento de los cambios de los animales. Plantas: características, tamaños, partes, semejanzas y diferencias, crecimiento, formas de reproducción, funciones, cambios y permanencias, características comunes a diversas especies. Observación de los cambios en las plantas a lo largo del año y a lo largo de la vida.

Iniciación en el uso de algunos modos de registro de la información (por ejemplo, dibujos, dictados a docente, fotografías).

Aproximación al uso de bibliografía, multimedia, audiovisuales, etc. para obtener información.

El papel de las personas en los cambios, la recuperación y conservación del medio natural.

Utilización de algunos pasos del método científico (detección de problemas, elaboración de hipótesis, recolección de datos e información, análisis de datos e información, registro, experimentación, comprobación de hipótesis, elaboración de conclusiones)

Ecosistemas.

El día y la noche, las estaciones del año.

ALCANCES LENGUAJES ARTÍSTICOS MÚSICA

Sala 4	Sala 5
<p>EXPLORACION SONORA El reconocimiento y exploración de las posibilidades expresivas de la voz y el cuerpo, de las fuentes sonoras, los elementos sonoros e instrumentos musicales. Juegos de ubicación sonora: procedencia y dirección del sonido. Exploración libre con y sin elementos. Reconocimiento de los diferentes sonidos del entorno próximo, discriminando su procedencia, su cualidad y su emisor. Juegos sonoros y musicales utilizando grabaciones, movimientos y percusión corporales, tecnología informática.</p> <p>PRODUCCION MUSICAL Producción de sonidos con la voz y con distintas partes del cuerpo con objetos, con instrumentos de percusión en la concreción de juegos de variadas características. Creación de juegos rítmicos. Interpretación de canciones con desplazamientos en el espacio. Canto grupal e interpretación de canciones</p>	<p>EXPLORACION SONORA El reconocimiento y exploración de las posibilidades expresivas de la voz y el cuerpo, de las fuentes sonoras, los elementos sonoros e instrumentos musicales. Juegos de ubicación sonora, procedencia y dirección del sonido. Representación de diferentes alturas del sonido mediante expresión corporal. Exploración libre y guiada de las posibilidades sonoras de los objetos a través de experiencias lúdicas varias (sacudir, percutir, rasgar, soplar) Identificación temporal de organizaciones sonoras (describir el orden de aparición de los elementos sonoros que componen un paisaje sonoro). Juegos con los sonidos del entorno que favorezcan relaciones interpersonales e integración con el grupo. Exploración de secuencias de sonido e interrupción momentánea (silencio). Juegos sonoros y musicales utilizando grabaciones, movimientos y percusión corporales, tecnología informática.</p> <p>PRODUCCION MUSICAL Producción de sonidos con la voz y con distintas partes del cuerpo con objetos, con instrumentos de percusión en la concreción de juegos de variadas características. Creación de juegos rítmicos utilizando diferentes emisores: el cuerpo, objetos, elementos del entorno, elementos naturales, instrumentos. Audición y reproducción de diferentes melodías y ritmos. Producción de relatos sonoros Sonorización Improvisación de sonidos producidos por el cuerpo, voz cantada y voz hablada para la sonorización de textos</p>

CONTEXTO SOCIOCULTURAL

El reconocimiento y exploración, interpretación de las diferentes manifestaciones artísticas del contexto cultural cercano.

Audición y aprendizaje de diferentes cancioneros: patrio, popular, infantil y folklórico entre otros.

Reconocimiento de distintos instrumentos, diferenciando su fuente sonora: aire, cuerda, percusión, eléctrico o electrónico en diferentes expresiones musicales

Reconocimiento de las diversas maneras de expresarse musicalmente y respeto por gustos y preferencias

Ejecuciones instrumentales rítmicas y melódicas utilizando instrumentos cotidiáfono, de percusión de fabricación propia o convencionales simples de imágenes fijas.

Representaciones gráficas, corporales y metafóricas de las diferentes cualidades del sonido.

CONTEXTO SOCIOCULTURAL

Relación con diferentes lenguajes expresivos.

Evocación, exploración y reproducción de los sonidos de su entorno natural y social inmediato: los sonidos de la naturaleza, los sonidos del barrio, los sonidos artificiales, el patio del jardín, el hogar, el campo, la ciudad

Interpretación y aprendizaje de diferentes cancioneros: patrio, popular, infantil y folklórico entre otros.

Discriminación auditiva de distintos instrumentos populares y orquestales y voces cantadas: femeninas, masculinas, adultas, infantiles, en distintos géneros musicales.

Reconocimiento de distintos instrumentos, diferenciando su fuente sonora: aire, cuerda, percusión, eléctrico o electrónico en diferentes expresiones musicales

Reconocimiento y valoración de la música de diferentes lugares, culturas y épocas.

Reconocimiento de las diversas maneras de expresarse musicalmente y respeto por gustos y preferencias.

ALCANCES EDUCACIÓN VISUAL

<p>EXPLORACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN Formas diversas compuestas a partir de la utilización de los diferentes elementos del lenguaje plástico: línea, color, textura: Dactilopintura, Plasticola de colores y arena/aserrín. Otras.</p> <p>Diversos modos de organizar las formas en el espacio bidimensional. Collages, rasgados con las manos, recortes. Composición de formas combinando líneas moduladas, cortadas, cerradas, abiertas, en distintas trayectorias y dirección: técnicas con tiza húmeda, lápices de cera y aguadas. Papel húmedo y fibras, bolígrafo y papel carbónico, grafismos, otras.</p> <p>Técnicas con témpera y papeles: barrilete, afiche, deshecho.</p> <p>El color en formas tridimensionales: Técnicas con témpera, cartulinas, manchas.</p> <p>Texturas: visuales y táctiles: Pintura sobre revistas, diarios, etc. Témpera con pasta y/o Plasticola</p> <p>Texturas propias de los modos de uso de la herramienta: pincel seco, espátulas, hisopos, pincelotes.</p> <p>PRODUCCIÓN CREATIVA El espacio bidimensional: las imágenes en el espacio en función de lo que se quiere comunicar.</p> <p>El espacio tridimensional: los volúmenes en el espacio en función de lo que se quiere comunicar: Construcciones y armado con cajas, bloques y envases, alambres, etc</p> <p>Exploración en las formas de representación en el espacio tridimensional: Modelado con plastilina, arcilla, pasta de harina, papel maché.</p>	<p>EXPLORACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN Formas diversas compuestas a partir de la utilización de los diferentes elementos del lenguaje plástico: línea, color, textura: Dactilopintura, Plasticola de colores y arena/aserrín. Otras</p> <p>Collages, rasgados con las manos, recortes. Composición de formas combinando líneas moduladas, cortadas, cerradas, abiertas, en distintas trayectorias y dirección: técnicas con tiza húmeda, lápices de cera y aguadas. Papel húmedo y fibras, bolígrafo y papel carbónico, grafismos, otras.</p> <p>Técnicas con témpera y papeles: barrilete, afiche, deshecho</p> <p>El color en formas tridimensionales: Técnicas con témpera, cartulinas, manchas,</p> <p>Texturas: visuales y táctiles: Pintura sobre revistas, diarios, etc. Témpera con pasta y/o Plasticola</p> <p>La textura en la naturaleza y en los diversos materiales producidos por el hombre.</p> <p>PRODUCCIÓN CREATIVA El espacio bidimensional: las imágenes en el espacio en función de lo que se quiere comunicar.</p> <p>El espacio tridimensional: los volúmenes en el espacio en función de lo que se quiere comunicar: Construcciones y armado con cajas, bloques y envases, alambres, etc.</p> <p>Composiciones con formas variando su ubicación espacial. Variaciones posicionales y direccionales: técnicas de estampado con sellos, temperas y tintas.</p>
---	--

CONTEXTO SOCIOCULTURAL

La interpretación de la imagen: indagación de sensaciones, recuerdos, semejanzas.

Descripción visual y táctil

Descripción de la propia producción y de las otras, producidas por otros niños y en las obras de arte.

CONTEXTO SOCIOCULTURAL

La interpretación de la imagen: indagación de sensaciones, recuerdos, semejanzas.

Descripción visual y táctil de elementos de la naturaleza y de objetos/ construcciones, edificios, otros, del entorno mediato e inmediato.

Interpretación de obras de artistas, en el espacio bidimensional (dibujos, collages, grabados, fotos, pinturas) y en el espacio tridimensional (esculturas, construcciones, ánforas, bajo relieves, instalaciones, objetos intervenidos, etcétera). Descripción de la propia producción y de las producidas por otros niños y en las obras de arte.

ALCANCES EDUCACIÓN FÍSICA

- Exploración de las posibilidades y limitaciones motrices del propio cuerpo en situaciones lúdicas.
- Coordinación y control corporal en las actividades que implican tanto el movimiento global como segmentario y la adquisición progresiva de habilidades motrices nuevas, en las acciones lúdicas.
- Coordinación y control de las habilidades manipulativas de carácter fino y utilización correcta de los utensilios comunes.
- Descubrimiento y progresivo afianzamiento de la propia lateralidad, desarrollándola libremente en situaciones de juegos.
- Situación y desplazamiento en el espacio real.
- El niño en relación con los objetos y con los demás.
- Valoración y confianza en las propias posibilidades de acción y de las posibilidades que se adquieren con la mejora en la precisión de los movimientos.
- Aceptación de las reglas que rigen los juegos y ajuste a ciertas normas básicas.
- Ayuda y colaboración con los compañeros.
- Exploración, experimentación, descubrimiento durante la realización de actividades al aire libre y la naturaleza.

ALCANCES EDUCACIÓN DIGITAL PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

- El reconocimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como elementos distintivos e integrados en la realidad de la vida cotidiana —hogar, escuela y comunidad— y la identificación de cómo pueden ser usadas para resolver problemas sencillos y adecuados al nivel.
- La utilización con confianza y seguridad de los recursos digitales propios para el nivel.
- La identificación y utilización básica de los recursos digitales para la producción, recuperación, transformación y representación de información, en un marco de creatividad y juego.
- La formulación de problemas a partir de la exploración y observación de situaciones de su cotidianidad, buscando respuestas a través de la manipulación de materiales concretos y /o recursos digitales, apelando a la imaginación.
- El desarrollo de diferentes hipótesis para resolver un problema del mundo real, identificando los pasos a seguir y su organización, y experimentando con el error como parte del proceso, a fin de construir una secuencia ordenada de acciones.
- La creación y el uso de juegos de construcción, en los que se involucren conocimientos introductorios a la robótica.
- La exploración del ciberespacio y la selección de contenidos a partir de una búsqueda guiada promoviendo la curiosidad, la improvisación y el descubrimiento.
- La habilidad de compartir experiencias y la elaboración de estrategias mediadas por entornos digitales para la resolución de problemas en colaboración con sus pares, en un marco de respeto y valoración de la diversidad.
- El reconocimiento y la exploración de la posibilidad de comunicarse con otro/s que no está/n presente/s físicamente a través de dispositivos y recursos digitales
- El conocimiento y la aplicación de hábitos relacionados con el cuidado y la seguridad personal y de los otros en entornos digitales.

AYUDANTES: EQUIPO PEDAGÓGICO:

Alvez Carmen
Machado Vanesa
Rivaldi María Elena
Sotelo Analía
Stein Vanessa

AUTORA: Bravo Patricia

2025